

Generación Automática de Modelos de Rendimiento para la Sintonización Dinámica

Jordi Alcaraz¹, Anna Sikora² y Joan Sorribes³

Resumen— Las aplicaciones utilizadas en sistemas con múltiples nodos necesitan utilizar de forma eficiente los recursos si se desea obtener el máximo rendimiento posible y reducir el tiempo de ejecución. Debido a la complejidad de encontrar y solucionar los problemas a medida que aumentan los recursos, se necesitan herramientas que ayuden al usuario a detectar y solucionar problemas de rendimiento, que las herramientas detecten problemas y los resuelvan automáticamente.

En este trabajo se propone utilizar dos tipos de metodologías diferentes con tal de optimizar el rendimiento de una aplicación durante la ejecución. La primera metodología se basa en analizar el comportamiento de la aplicación para diferentes escenarios y obtener los resultados. La segunda modificará la aplicación en tiempo de ejecución con tal de optimizar el rendimiento, para conseguir optimizar la ejecución utiliza modelos de rendimiento codificados en plugins. El objetivo es dotar a la segunda metodología de la capacidad de procesar el conocimiento obtenido por la primera metodología, con tal de eliminar la necesidad de crear modelos de rendimiento.

Palabras clave— análisis del rendimiento; sintonización dinámica; herramientas de rendimiento; modelos de rendimiento.

I. INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones paralelas para simular sistemas complejos suelen necesitar muchos recursos y tiempo para su ejecución. Además, se ejecutan múltiples veces en el caso de ser un sistema estocástico y/o con la finalidad de verificar resultados.

Con la finalidad de reducir el tiempo de ejecución o poder ejecutar bajo unos requerimientos temporales, se incrementa la cantidad de recursos de cómputo, aumentando la necesidad de paralelismo de la aplicación. Pero con el incremento de recursos pueden aparecer problemas, por ejemplo: más sincronizaciones, más comunicaciones o balanceo de carga. Los problemas que aparecen los debe solucionar el usuario para poder incrementar el rendimiento y que la ejecución sea eficiente.

Por un lado, debido a la complejidad de analizar el comportamiento de las aplicaciones a medida que escala la cantidad de recursos utilizados, se desarrollaron herramientas para ayudar al usuario y reducir el tiempo destinado a encontrar el origen de los problemas de rendimiento. Además, muchos usuarios no tienen los conocimientos suficientes para

poder encontrar los problemas. Por este motivo, también se desarrollaron herramientas para analizar automáticamente el rendimiento y dar consejos acerca de posibles mejoras.

Un ejemplo de herramienta para ayudar al usuario es TAU [1], con la cuál se puede monitorizar varias métricas concurrentemente. TAU incorpora una herramienta llamada *ParaProf* para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, mediante la visualización de diversas gráficas para diferentes métricas.

Otra herramienta con monitorización y visualización de los resultados es *Scalasca* [2]. Esta herramienta pone énfasis en el análisis de las comunicaciones de MPI y encontrar diversos problemas, como por ejemplo: pérdidas de rendimiento debidas a sincronizaciones, comunicaciones punto a punto lentas, entre otros.

Por otro lado, las aplicaciones no siempre tienen el mismo comportamiento en múltiples ejecuciones, lo que provoca que los resultados obtenidos con herramientas con análisis automático no sean adecuados para diferentes ejecuciones. Con la intención de resolver este problema, se crearon herramientas que hacen el análisis y sintonizan dinámicamente durante la ejecución de la aplicación, solucionando problemas a medida que aparecen en la ejecución.

Ejemplos de herramientas con análisis y sintonización de manera dinámica, son *MATE*[3][4] y *ELASTIC*[5][6]. Las dos herramientas insertan instrumentación, analizan la ejecución de la aplicación y, si encuentran algún problema, realizan modificaciones en la aplicación para mejorar el rendimiento.

El objetivo de este artículo es presentar una propuesta para crear una nueva metodología, en la cuál se utilizará una herramienta de análisis automático de una aplicación, con tal de generar resultados y ser utilizados por otra herramienta, pero en este caso, de sintonización dinámica. De esta manera, desaparece la necesidad de crear modelos de rendimiento para la resolver los problemas de rendimiento de la aplicación, con lo cuál el usuario no necesita conocimiento sobre ingeniería de rendimiento ni debe implementar modelos.

El presente artículo se divide en las siguientes secciones: primero se muestran los antecedentes, donde se explican las metodologías actuales y las herramientas basadas en dichas metodologías. En la sección *III* se enseña una propuesta para resolver los problemas a los que se enfrentan de las metodologías actuales. Tras la propuesta, en la sección *IV*, se expone el trabajo relacionado, a continuación son

¹Dpto. de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos, Universitat Autònoma de Barcelona, e-mail: jordi.alcaraz@uab.cat

²Dpto. de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos, Universitat Autònoma de Barcelona, e-mail: anna.sikora@uab.cat

³Dpto. de Arquitectura de Computadores y Sistemas Operativos, Universitat Autònoma de Barcelona, e-mail: joan.sorribes@uab.cat

analizadas diferentes aproximaciones con similitudes a la aproximación propuesta. Finalmente, la sección V presenta las conclusiones del trabajo.

II. ANTECEDENTES

Se dispone de dos metodologías diferentes para optimizar el rendimiento de aplicaciones paralelas, un caso es el análisis automático, el otro es el análisis dinámico con sintonización dinámica.

En el caso del análisis automático, primero se ejecuta una aplicación y al finalizar la ejecución se obtienen unos resultados. Con los resultados obtenidos el usuario deberá aplicar cambios en la aplicación o en parámetros del sistema.

En cambio, en el análisis dinámico con sintonización dinámica, en tiempo de ejecución se analiza la aplicación y, si es necesario, se realizan cambios con tal de maximizar el rendimiento de la aplicación.

A. Análisis automático

La herramienta *Periscope Tuning Framework* (*PTF*) permite análisis automático [7]. Esta herramienta utiliza plugins que permiten preparar una lista de experimentos, cada experimento puede tener diferentes parámetros de la aplicación, utilizar diferentes configuraciones del sistema, utilizar diferentes datos de entrada, entre otros.

Un plugin es una estructura que proporciona información a *PTF* sobre los diferentes parámetros, o aspectos a optimizar de la aplicación, para optimizar una métrica objetivo, como puede ser el tiempo o el consumo energético.

Al finalizar la ejecución, *PTF* proporciona un fichero de salida con todas las configuraciones ejecutadas e indica cuál es la combinación que ha obtenido mejores resultados.

En *PTF* se incluyen varios plugins, además el usuario puede crear plugins propios. Por defecto los incluidos son:

- **Compiler Flag Selection.** Utiliza un fichero de entrada, en el cuál se encuentran diferentes listas con opciones de compilación y comprueba las diferentes combinaciones posibles. Inicialmente ejecuta un análisis para encontrar aquellas partes de la aplicación con más tiempo de ejecución, si las partes del código significantes se encuentran en ficheros diferentes, *PTF* proporcionará la mejor combinación de parámetros para cada uno. Este plugin busca el tiempo mínimo de ejecución entre las diferentes opciones.
- **MPI Parameters.** Similar al anterior, utiliza un fichero con listas de parámetros a utilizar y valores, en este caso en lugar de opciones de compilación, el plugin se encarga de buscar la mejor combinación de parámetros *MPI* para ejecutar una aplicación. Busca el tiempo mínimo de ejecución.
- **DVFS.** Plugin que altera la frecuencia de reloj de los procesadores utilizados por la aplicación con la finalidad de minimizar el consumo energético.

Identifica diferentes partes del código y busca la frecuencia adecuada de cada parte.

- **Parallel Pattern.** Divide los escenarios de un pipeline en múltiples instancias ejecutadas en paralelo. Busca la mejor combinación entre el número de instancias a ejecutar en paralelo, el número de núcleos de ejecución a utilizar, la cantidad de aceleradores a utilizar, entre otros, con tal de optimizar la ejecución de una aplicación para unos datos y una determinada arquitectura del sistema.
- **Master-Worker.** Plugin para encontrar la partición adecuada del trabajo en una aplicación de tipo *Master-Worker* y el número de *workers* adecuado. El análisis para encontrar los valores se realiza en dos pasos. Primero realiza pruebas para encontrar el particionado adecuado del trabajo a realizar, buscando que la diferencia de tiempo entre el proceso más rápido y el más lento no supere un límite. Una vez acabado el primer análisis, busca el número de *workers* adecuado para ejecutar la aplicación eficientemente.
- **Parallelism Capping.** Plugin para aplicaciones *OpenMP*. Optimiza el número de hilos de ejecución para mejorar la relación entre consumo energético y rendimiento. El número de hilos variará según la escalabilidad de la aplicación ejecutada.

PTF sigue el esquema de ejecución de la Figura 1 con los siguientes pasos:

1. Inicio de la herramienta.
2. Creación de los experimentos a realizar. En este paso se crea una lista con los experimentos a ejecutar por *PTF*, cada experimento tiene una combinación diferente de parámetros. La lista es una cola y la ejecución de los experimentos se realizarán en el mismo orden en el que han sido incluidos. Una vez se han creado todos los experimentos, se selecciona el primer experimento de la cola y se ejecuta el paso de preparación de experimento.
3. Preparación de un experimento para su ejecución. En este paso se preparan las diferentes variables de entorno, parámetros de entrada, etcétera, según los valores del experimento.
4. Ejecución y monitorización de la aplicación. En este paso, primero se ejecuta la aplicación si no se encuentra en ejecución. Una vez inicializada la aplicación, se monitoriza para obtener sus resultados de ejecución. Al finalizar, la aplicación se cierra si es necesario, además, se añaden en una cola los resultados obtenidos.
5. Comprobación de lista de experimentos. En caso de no haber más experimentos por ejecutar se pasa al siguiente paso. En caso contrario, se vuelve al paso de preparación de experimento para ejecutar todos los elementos de la lista.
6. Obtención de resultados. En este paso se realiza un resumen de los resultados obtenidos por cada ejecución. Se busca e indica al usuario cuál es

la mejor ejecución entre todos los experimentos. Los resultados son de toda la ejecución de la aplicación.

7. Fin de PTF.

Fig. 1. Flujo de ejecución de *PTF*.

El principal inconveniente de *PTF* es la obtención de resultados. *PTF* proporciona los resultados totales de la ejecución de la aplicación, en lugar de por iteraciones o intervalos de tiempo. A consecuencia, puede que una configuración sea adecuada para una parte de la ejecución del programa, pero en otra inadecuada si varía el comportamiento. *PTF* es adecuado para aplicaciones iterativas con un comportamiento estable durante la ejecución.

B. Análisis dinámico con sintonización dinámica

En 2003 Anna Sikora (UAB) desarrolló la herramienta llamada *MATE* (Monitoring, Analysis and Tuning Environment) [3]. Esta herramienta analiza y sintoniza la aplicación durante la ejecución, con tal de analizar y modificar la aplicación se utiliza la librería *Dyninst* que permite la inserción de instrumentación en aplicaciones en tiempo de ejecución[8].

MATE se divide en diferentes componentes, los tres más relevantes son:

- Application Controller. Se encarga de controlar la aplicación paralela.
- Analyzer. Módulo centralizado de análisis de la aplicación.

- DMLib. Librería utilizada para monitorizar la aplicación durante su ejecución.

El *Application Controller* se encuentra distribuido en los diferentes nodos y se encarga de iniciar la aplicación a monitorizar, inserta código para instrumentar la aplicación y modifica parámetros con el fin de mejorar el rendimiento.

Por otro lado, se encuentra el *Analyzer*, que realiza el análisis de la aplicación ejecutada, detecta de forma automática problemas de rendimiento y envía al *Application Controller* recomendaciones para resolver los problemas encontrados.

El usuario debe implementar en un plugin (conocido con el nombre de *Tunlet*) el conocimiento necesario para que el *Analyzer* pueda encontrar problemas y sus posibles soluciones. El *Analyzer* es centralizado y recibe información de todos los *Application Controller*. Los *Tunlet* proporcionan información acerca de la parte del código a instrumentar (puntos de medida) y la instrumentación a insertar, también incorpora información para detectar problemas de rendimiento y los cambios a aplicar para resolver los problemas encontrados (modelos o fórmulas de rendimiento), y en que parte del código aplicar los cambios (puntos de sintonización y acción).

El tercer componente, *DMLib*, es una librería utilizada para registrar eventos con el fin de monitorizar la aplicación, proveer la instrumentación necesaria y reunir información sobre la ejecución.

Fig. 2. Arquitectura de *MATE* sintonizando una aplicación paralela ejecutada en dos nodos.[3]

En la Figura 2 se pueden ver las tres partes principales de *MATE* y sus interacciones. En este ejemplo el *Analyzer* se encuentra centralizado en un nodo y recibe eventos desde los diferentes *DMLib*. Los eventos enviados se corresponden a métricas obtenidas en un intervalo de la ejecución de la aplicación. Al recibir los eventos, el *Analyzer* los analiza utilizando el conocimiento incluido en el *Tunlet*. Una vez acabado el análisis, si se encuentra un problema se envían a los *Application Controller* ordenes para mejorar el rendimiento de la aplicación en ejecución. Todo el proceso se repite hasta finalizar la ejecución de la aplicación.

En la Figura 3 se puede ver un ejemplo del funcionamiento de *MATE*. Se inicia una aplicación y en cada iteración *MATE* recibe información sobre la monitorización realizada. Después de analizar los datos recibidos, *MATE* se encarga de sintonizar la aplicación con el conocimiento incluido en el *Tunlet* utilizado.

Fig. 3. Flujo de una aplicación instrumentada con *MATE*.

En el 2013 Andrea Martínez (UAB) desarrolló la herramienta *ELASTIC* [5][6]. Esta herramienta se basa en *MATE* pero mejora la escalabilidad de *MATE* distribuyendo procesos analizadores, en lugar de un único proceso centralizado.

Cada proceso encargado del análisis en *ELASTIC* se conoce por el nombre *Analysis and Tuning Domain (ATM)*.

Los *Analysis and Tuning Domain* forman una estructura jerárquica en forma de árbol, en la Figura 4 se puede ver un ejemplo. Los *ATMs* del nivel más bajo del árbol controlan la aplicación y reciben los datos de monitorización de la aplicación. Si hay un problema y un *ATM* lo puede resolver modificando el proceso o procesos controlados, no se necesita análisis utilizando los nodos superiores del árbol. En caso contrario se envía información al nodo superior para intentar resolver el problema. Este proceso se repite hasta llegar a un nivel que pueda comunicarse con otros *ATM* y se puedan aplicar cambios para resolver el problema. Gracias a la jerarquía de *ELASTIC*, se puede conseguir una mayor escalabilidad que utilizando *MATE* al distribuir la comunicación y la carga computacional entre diferentes procesos.

Uno de los principales problemas de *MATE* y *ELASTIC* es que la instrumentación introducida en la aplicación debe tener el mínimo impacto posible en la ejecución. Otro de los problemas es la toma de decisiones durante la ejecución de la aplicación, la cuál debe ser rápida para aplicar los cambios en el momento en que se encuentra el problema, en lugar de aplicarse tarde o en un momento que pueda perjudicar el rendimiento de la aplicación. Final-

Fig. 4. Estructura en árbol de los *ATM* generada al ejecutar una aplicación utilizando *ELASTIC*.

mente, necesitan el conocimiento para poder detectar problemas de rendimiento y solucionarlos.

III. PROPUESTA

PTF proporciona una herramienta para poder probar diferentes configuraciones de una aplicación y poder encontrar la mejor combinación entre las comprobadas. El resultado obtenido al ejecutar *PTF* hace referencia a la ejecución de cada experimento y únicamente da resultados totales, en lugar de particulares por iteraciones o intervalos de tiempo.

En cambio, herramientas como *MATE* o *ELASTIC* analizan la aplicación durante su ejecución en intervalos de tiempo o iteraciones. Las dos herramientas necesitan un conocimiento codificado mediante un plugin, o *Tunlet*, indicando la manera de detectar los problemas de rendimiento que puede haber en la ejecución y la solución a aplicar.

Los dos tipos de herramientas siguen dos aproximaciones que, a pesar de ser diferentes, buscan solucionar el mismo problema: incrementar el rendimiento de las ejecuciones de aplicaciones, adaptando los parámetros del sistema o de la aplicación.

La propuesta de este artículo consiste en poder aprovechar la información obtenida con herramientas de análisis automático. Dicha información se utilizará con el fin de generar conocimiento que pueda ser utilizado por herramientas de análisis y sintonización dinámica.

En la Figura 5 se muestra la propuesta para producir conocimiento con herramientas de análisis automático y utilizarlo con *MATE* u otra herramienta de análisis y sintonización dinámica. Nuestra propuesta modifica o añade los siguientes pasos:

- Se crea una base de datos de conocimiento con los resultados obtenidos de los diferentes experimentos realizados.
- La obtención de resultados por cada experimento debe ser por iteración. En la Figura 1 se obtenía el resultado total de la ejecución. Este cambio se debe a que las herramientas de sintonización dinámica realizan cambios dependiendo del comportamiento de las diferentes iteraciones.
- *MATE* utilizará la base de datos generada por *PTF* buscando patrones de comportamiento,

Fig. 5. Flujo de ejecución de la propuesta utilizando *PTF* para producir una base de datos de conocimiento que será utilizada por *MATE*. El uso de esta base de datos ayudará a *MATE* a sintonizar la aplicación.

con tal de modificar diferentes parámetros del entorno o de la aplicación dinámicamente.

En este nuevo esquema de funcionamiento es importante destacar que los resultados obtenidos al finalizar el análisis automático ayudan a la sintonización automática. Es decir, si antes el usuario tenía la obligación de crear un modelo de rendimiento para su aplicación, con la nueva aproximación únicamente debería indicar los puntos de medida y los puntos de sintonización y acción.

La principal ventaja de nuestra propuesta es la posibilidad de mejorar el rendimiento de la aplicación sin la necesidad de que el usuario tenga conocimientos de generación de modelos de rendimiento que puedan afectar a su aplicación. Con la aproximación propuesta, *PTF* analizará el rendimiento de la aplicación y, a partir de los datos obtenidos, se generará una base de datos con el conocimiento del comportamiento de la aplicación. En el momento de ejecutar la aplicación con *MATE*, el *Tunlet* accederá a la base de datos y aplicará técnicas de minería de datos o inteligencia artificial al conocimiento almacenado para detectar patrones, con el fin de detectar problemas en el rendimiento y solucionarlos de manera dinámica.

Otra ventaja es obtener información acerca de la ejecución de la aplicación utilizando ejecuciones anteriores de la aplicación mediante la creación de diferentes escenarios con la herramienta *PTF*. Algunos elementos que pueden definir los escenarios son:

- Diferentes parámetros de la aplicación. Se puede ejecutar la aplicación variando, de la manera deseada, los parámetros de entrada para comprobar su impacto en el rendimiento.
- Diferentes conjuntos de datos de entrada. Los escenarios pueden comprobar el comportamiento de la aplicación según el conjunto de datos de entrada utilizados en cada ejecución.
- Múltiples combinaciones de parámetros del entorno de ejecución. Las variables de entorno pueden ser modificadas para ver su efecto y comprobar si hay problemas con alguna combinación o, por otro lado, comprobar si alguna combinación permite incrementar el rendimiento de la aplicación.

Las experimentaciones con los elementos anteriores pueden llevarse a cabo en tiempo de ejecución, pero probar las diferentes configuraciones puede afectar negativamente a la ejecución de la aplicación. Puede incrementar el uso de recursos

o el tiempo de ejecución, en lugar de ayudar a mejorar el rendimiento. Sin embargo, con la aproximación propuesta puede llevarse a cabo al realizar las comprobaciones antes de ejecutar la aplicación, en lugar de durante la ejecución.

Esta aproximación también reduce la carga de trabajo del usuario. El usuario únicamente deberá crear nuevos plugins si los actuales no satisfacen sus necesidades. Además el conocimiento generado por *PTF* se analiza automáticamente y el usuario no debe crear un *Tunlet* para aplicar la sintonización dinámica.

Los principales problemas a resolver para esta aproximación son:

- Identificación de la información necesaria para crear la base de datos. Identificar que métricas pueden ser utilizadas para medir el rendimiento de la aplicación y de que manera pueden afectar al rendimiento.
- Codificación del conocimiento en la base de datos. La base de datos debe seguir una estructura que permita identificar diferentes experimentaciones con *PTF* y poder establecer relaciones con el rendimiento de una aplicación durante su ejecución.
- Limitar o eliminar casos equivalentes en el espacio de búsqueda para la experimentación con *PTF*. Si el número de combinaciones de parámetros a comprobar con *PTF* es elevado, el tiempo necesario para ejecutar todos los casos será elevado. Por lo tanto, se debe limitar la cantidad de experimentos a ejecutar, identificando que casos pueden tener el mismo rendimiento o similar.
- Incorporar el conocimiento. Para poder aplicar la sintonización dinámica se debe analizar el conocimiento y aplicar técnicas (algoritmos de regresión, árboles de decisión, clustering, etcétera) que permitan extraer información para obtener modelos o fórmulas de rendimiento.

Otros problemas son, que en el caso de *PTF* los resultados obtenidos son los totales de cada ejecución y herramientas como *MATE* analizan el comportamiento en intervalos de tiempo o iteraciones, por lo tanto, se necesita cambiar de alguna forma el sistema de obtención de resultados de *PTF*, o encontrar alguna alternativa, de obtener resultados aptos para la sintonización dinámica.

Además, actualmente *MATE* y *ELASTIC* proporcionan información del tiempo empleado en partes del código. Para poder medir contadores hardware, con la finalidad de obtener una firma de la ejecución e identificar problemas de rendimiento, como por ejemplo fallos de caché, se deberán modificar las herramientas. Una opción es incluir soporte para el uso de la interfaz *PAPI*[9].

IV. TRABAJO RELACIONADO

En 2014 Abel Castellanos[10][11] presentó un modelo de rendimiento analítico y otro semi-analítico con el fin de predecir el rendimiento de aplicaciones de tipo Master/Worker. Los dos modelos tienen el objetivo de escoger una configuración de parámetros de una aplicación para obtener el mejor rendimiento o eficiencia posibles. En el caso del modelo analítico, se utiliza una fórmula que combina la cantidad de trabajo a realizar, el número de procesos, el número de hilos por proceso, y diferentes métricas (ciclos por instrucción, fallos de caché, etcétera). En el caso del segundo modelo, se utiliza un árbol de regresión. Para crear el árbol de regresión se realiza análisis automático con múltiples ejecuciones de la aplicación deseada para diferentes condiciones variando el número de procesos, los hilos por proceso, la cantidad de trabajo a realizar, entre otros. Los dos modelos anteriores se utilizan en aplicaciones con el mismo comportamiento para diferentes datos y la aplicación debe tener similar carga de datos y cómputo entre diferentes procesos.

También podemos encontrar la herramienta *Active Harmony*[12]. Dicha herramienta permite mejorar el rendimiento de aplicaciones en ejecución modificando parámetros y llamadas a algoritmos. Con el fin de decidir los cambios a aplicar, la herramienta genera un espacio de búsqueda, entonces analiza durante la ejecución el tiempo necesario por las diferentes librerías y los diferentes parámetros, seleccionando los mínimos encontrados.

Por otro lado, existe el proyecto europeo *READEX*, todavía en desarrollo, que en lugar de minimizar el tiempo de ejecución, lo que busca es minimizar el consumo de energía de forma dinámica [13]. Este proyecto utiliza la herramienta *PTF* para generar diferentes escenarios y encontrar los parámetros del sistema adecuados para optimizar la ejecución de una aplicación. Durante la ejecución se utiliza la información obtenida por *PTF* con tal de sintonizar la aplicación. Para evaluar los resultados obtenidos, el proyecto utiliza la energía y el tiempo-esfuerzo para encontrar la solución, comparando con las mejoras realizadas manualmente.

V. CONCLUSIONES

Se propone una nueva metodología que utilizará herramientas de análisis automático. La herramienta generará conocimiento que utilizarán herramientas de análisis dinámico con sintonización dinámica, con el fin de mejorar el rendimiento de aplicaciones paralelas. La principal ventaja será que los usuarios puedan utilizar herramientas de sintonización dinámica sin la necesidad de crear sus propios modelos de rendimiento.

Primero se utilizará una herramienta de análisis automático que permitirá explorar una amplia configuración de parámetros antes de ejecutar la aplicación.

Después, la información obtenida será utilizada por una herramienta que, durante la ejecución de la

aplicación, debe aplicar los cambios adecuados para incrementar el rendimiento.

De esta manera se pueden compensar los inconvenientes de las dos técnicas de sintonización para mejorar la escalabilidad de la ejecución de una aplicación. Además, el usuario puede aplicar sintonización dinámica sin necesidad de tener conocimiento de ingeniería del rendimiento. El usuario tampoco tiene la necesidad de implementar modelos de rendimiento para su aplicación, ya que utilizando la aproximación propuesta un único *Tunlet* será capaz de sintonizar la aplicación si el usuario indica las partes del código conflictivas.

Con la finalidad de llevar a cabo la metodología propuesta, se deberá modificar la obtención de resultados de *PTF* (herramienta de análisis automático) para obtener los resultados de la ejecución de la aplicación por iteración, en lugar de un único resultado final. Además, se deberá implementar una base de datos con el conocimiento adecuado a partir de los resultados obtenidos con *PTF*. Las herramientas de sintonización dinámica (*MATE* y *ELASTIC*) accederán a la base de datos y utilizarán el conocimiento almacenado para sintonizar la aplicación y resolver problemas en el rendimiento de la aplicación.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo cuenta con el soporte del Ministerio de Economía y Competitividad MINECO-SPAIN bajo contrato TIN2014-53234-C2-1-R y por la Generalitat de Catalunya GenCat-DIUie (GRR) con el proyecto 2014-SGR-576.

REFERENCIAS

- [1] Sameer S Shende and Allen D Malony, “The tau parallel performance system,” *The International Journal of High Performance Computing Applications*, vol. 20, no. 2, pp. 287–311, 2006.
- [2] Markus Geimer, Felix Wolf, Brian JN Wylie, Erika Ábrahám, Daniel Becker, and Bernd Mohr, “The scalasca performance toolset architecture,” *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, vol. 22, no. 6, pp. 702–719, 2010.
- [3] Anna Morajko, *Dynamic tuning of parallel/distributed applications*, Universitat Autònoma de Barcelona, PhD thesis, 2004.
- [4] Anna Morajko, Oleg Morajko, Tomàs Margalef, and Emilio Luque, “Mate: Dynamic performance tuning environment,” in *European Conference on Parallel Processing*. Springer, 2004, pp. 98–107.
- [5] Andrea Martínez Trujillo, *Dynamic tuning for large-scale parallel applications*, Universitat Autònoma de Barcelona, PhD thesis, 2013.
- [6] Andrea Martínez, Anna Sikora, Eduardo César, and Joan Sorribes, “Elastic: A large scale dynamic tuning environment,” *Scientific Programming*, vol. 22, no. 4, pp. 261–271, 2014.
- [7] Michael Gerndt, Eduardo César, and Siegfried Benkner, *Automatic Tuning of HPC Applications: The Periscope Tuning Framework*, Shaker, 2015.
- [8] *DyninstAPI Programmer’s Guide, Release 9.2*, University of Maryland and University of Wisconsin-Madison, 2016.
- [9] Philip J Mucci, Shirley Browne, Christine Deane, and George Ho, *A Portable Interface to Hardware Performance Counters*, vol. 710, 1999.
- [10] Abel Castellanos Carrazana, Tomàs Margalef, and Andreu Moreno, “Performance model for hybrid mpi+openmp master/worker applications,” 2014.
- [11] Abel Castellanos, Andreu Moreno, Joan Sorribes, and Tomàs Margalef, “Predicting performance of hybrid master/worker applications using model-based regression trees,” in *2014 IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, 2014, Paris, France, August 20-22, 2014*, 2014, pp. 355–362.
- [12] Cristian Țăpuș, I-Hsin Chung, and Jeffrey K. Hollingsworth, “Active harmony: Towards automated performance tuning,” in *Proceedings of the 2002 ACM/IEEE Conference on Supercomputing*, Los Alamitos, CA, USA, 2002, SC ’02, pp. 1–11, IEEE Computer Society Press.
- [13] Yury Oleynik, Michael Gerndt, Joseph Schuchart, Per Gunnar Kjeldsberg, and Wolfgang E Nagel, “Runtime exploitation of application dynamism for energy-efficient exascale computing (readex),” in *Computational Science and Engineering (CSE), 2015 IEEE 18th International Conference on*. IEEE, 2015, pp. 347–350.